

Survie Digitale : Les Entreprises à l'Épreuve de la Numérisation et de la Durabilité

Digital Survival: Businesses Facing the Challenge of Digitization and Sustainability.

- **AUTEUR 1** : MOUTIE Charafeddine,
- **AUTEUR 2** : ELHAMMA Azzouz,

(1): Doctorant, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc

(2): Professeur Enseignant chercheur Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : MOUTIE .Ch & ELHAMMA .A (2023)

« Survie Digitale : Les Entreprises à l'Épreuve de la Numérisation et de la Durabilité»,

IJAME : Volume 02, N° 05 | Pp: 085 – 103.

Date de soumission : Octobre 2023

Date de publication : Novembre 2023

DOI : 10.5281/zenodo.10424730

Copyright © 2023 – IJAME

Résumé

Cette étude plonge dans les implications profondes de la numérisation sur la pérennité des entreprises, en mettant en évidence son rôle crucial dans la prévention potentielle de la défaillance. Une approche méthodique a été adoptée, impliquant une analyse minutieuse de diverses sources scientifiques. Des recherches approfondies provenant de sources scientifiques réputées et des preuves empiriques ont été rigoureusement examinées pour clairement élucider les liens complexes entre la numérisation, la durabilité et la prévention des défaillances des entreprises. Des exemples concrets illustrent vivement les principes exposés. De plus, des résolutions fines et des méthodes exemplaires sont suggérées pour atténuer les risques de défaillance potentielle, mettant en lumière les réussites notables dans le domaine des affaires. La méthodologie sous-jacente repose sur une revue approfondie de la littérature académique, la collecte de données empiriques et une structure logique pour présenter les liens entre la numérisation, la durabilité et la défaillance des entreprises. Les résultats anticipés incluent une compréhension approfondie de ces interactions, avec des propositions de résolutions pertinentes. Cette composition offre une perspective éclairée, structurée et persuasive sur cette intersection cruciale, incitant à des explorations futures dans des domaines de recherche encore inexplorés.

Mots-clés : Numérisation ; Durabilité ; Prédiction de la défaillance ; Faillite des entreprises.

Abstract:

This study delves into the profound implications of digitization on corporate sustainability, highlighting its crucial role in the potential prevention of failure. A methodical approach has been adopted, involving careful analysis of a variety of scientific sources. Extensive research from reputable scientific sources and empirical evidence have been rigorously examined to clearly elucidate the complex links between digitization, sustainability, and corporate failure prevention. Concrete examples vividly illustrate the principles outlined. In addition, fine-tuned resolutions and exemplary methods are suggested for mitigating the risks of potential failure, highlighting notable business success stories. The underlying methodology relies on a thorough review of academic literature, the collection of empirical data and a logical structure to present the links between digitization, sustainability, and business failure. Anticipated results include an in-depth understanding of these interactions, with proposals for relevant resolutions. This composition offers an informed, structured, and persuasive perspective on this crucial intersection, prompting future explorations in yet unexplored areas of research.

Keywords: Digitalization; Sustainability; Failure prediction; Corporate failure.

Introduction.

L'évolution constante du paysage économique mondial a engendré l'émergence de forces puissantes redéfinissant la façon dont les entreprises opèrent. Au cœur de cette transformation, deux éléments étroitement liés émergent : la numérisation et la durabilité des entreprises. Ces phénomènes transcendent les frontières traditionnelles, perturbant les modèles établis et soulevant des questions cruciales sur la survie et la prospérité des entreprises. La numérisation ne se limite plus à une simple adoption de technologies ; elle est devenue un phénomène transformationnel, une réinvention complète des modèles opérationnels qui va au-delà de l'automatisation et de l'efficacité accrue. Dans ce monde numérique, les entreprises découvrent de nouveaux horizons d'agilité, d'innovation et de connectivité, comme le soulignent brillamment Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo, F. J., & de Reuver, M. (2017). Ces avantages se manifestent dans l'optimisation des processus, la création d'opportunités innovantes et une connectivité accrue avec les différentes parties prenantes.

Simultanément, l'évolution des attentes sociétales a propulsé la durabilité au premier plan des préoccupations commerciales. Sheehy, B., & Farneti, F. (2021) mettent en lumière une durabilité qui va au-delà des considérations environnementales, englobant également des dimensions sociales et économiques. Cette vision holistique exige aux entreprises des pratiques éthiques, résilientes et socialement responsables, comme souligné par Burbano, V., Delmas, M., & Cobo, M. J. (2022).

Au cœur de notre réflexion réside la question essentielle formulée par Irajifar, L., Chen, H., Lak, A., Sharifi, A., & Cheshmehzangi, A. (2023) : Comment la numérisation influence-t-elle la durabilité des entreprises et quel rôle joue-t-elle dans la prévention ou la gestion de la défaillance ? Il est impératif de comprendre les interactions complexes entre ces forces, car l'incapacité à s'adapter à la numérisation rapide ou à intégrer des pratiques durables peut conduire à la défaillance d'entreprises (Rieckmann, M., 2018).

Cet article découle d'une méthodologie rigoureuse guidant notre exploration. Suivant les traces de chercheurs éminents, notre approche a débuté par une revue approfondie de la littérature académique, érigée sur les travaux de (Guandalini, I., 2022), jetant ainsi les fondements nécessaires pour comprendre les concepts clés de la numérisation, la durabilité et de la défaillance des entreprises. Le volet empirique de notre méthodologie a impliqué la collecte de données pour étayer nos arguments, permettant ainsi la création d'une structure logique, éclairée par des références académiques pertinentes, pour présenter de manière cohérente les

liens entre la numérisation, la durabilité et la défaillance des entreprises. Cet article s'érige en une exploration informée, structurée et persuasive d'une intersection cruciale entre la numérisation, la durabilité et la stabilité des structures économiques, mettant en lumière les enjeux, les impacts potentiels et les solutions pour minimiser les risques de défaillance.

1. Etat des lieux de défaillances des entreprises Marocaines.

Les conséquences du flux annuel des faillites enregistrées au Maroc se font lourdement ressentir sur les plans socio-économique et financier. Chaque partie prenante de l'entreprise défaillante est touchée, imposant ainsi des coûts considérables à l'économie dans son ensemble. Le nombre d'entreprises faisant faillite au Maroc ne cesse d'augmenter, dépassant les 12 397 cas en 2022, soit une hausse de 17,4% par rapport à l'année précédente. Cette tendance s'est accentuée avec la pandémie et la crise économique, atteignant 10 556 cas en 2021, soit une augmentation de 59%.

Les années antérieures enregistraient un volume variant entre 5 000 et 6 000 entreprises. Selon les informations fournies par le cabinet Inforisk, un constat alarmant émerge : "les entreprises sont faiblement informées des mesures de sauvegarde existantes". Seulement 0,06% ont opté pour cette voie, tandis que 99,69% ont choisi d'interrompre directement leurs activités en initiant des procédures de liquidations, dissolutions et radiations judiciaires.

Inforisk souligne que, par catégorie, les très petites entreprises (TPE) représentent 99,2% de ces faillites, tandis que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 0,7%, et les grandes entreprises (GE) 0,1%. La même source indique que la hausse du nombre de faillites s'explique en partie par le faible recours aux procédures de sauvegarde, avec seulement 27 cas enregistrés en 2022. Elle souligne également que les entreprises marocaines ont une connaissance limitée des mesures préventives existantes.

En termes de répartition, la part des procédures de sauvegarde dans les défaillances en 2022 représente 0,25%, celle des redressements judiciaires est à 0,06%, tandis que le taux des procédures de liquidations judiciaires, dissolutions, radiations et cessations dans les défaillances atteint 99,69%.

Figure 0.1 : Évolution des défaillances et des emplois menacés sur la période 2009-2021

Source : Source Cabinet Inforisk

D'un point de vue juridique, la défaillance survient au moment de la cessation de paiement, ouvrant la voie soit à la dissolution de l'entreprise, soit à un plan de continuation par le biais du redressement judiciaire. Certains établissements en situation de faillite peuvent opter pour un changement de forme juridique ou adopter une structure d'absorption ou de fusion (Ferrier, 2002).

L'évaluation des symptômes de détérioration de la santé financière de l'entreprise s'effectue généralement à travers l'analyse des indicateurs financiers. Cependant, l'origine de l'échec est souvent accompagnée d'une série de baisses de performances de l'entreprise, abordée à travers une approche plaçant la défaillance au cœur des variables environnementales. L'évolution du taux de mortalité des entreprises résulte de la combinaison de plusieurs facteurs macroéconomiques. En effet, le phénomène de l'échec est considéré comme un problème démographique, où la création d'entreprises peut exercer une influence considérable sur le taux de défaillances des entreprises. La Figure 0.1 illustre visuellement cette dynamique.

En ce sens la situation économique (niveau de croissance économique, la demande), les coûts que doivent supporter les entreprises (taux de change, augmentation des prix des matières premières, endettement...) auront un impact considérable sur la défaillance de l'entreprise.

Figure N°2 : Schéma de déroulement de la procédure collective

Source : Plantin (G.), Thesmar (D.) et Tirole (J.) (2013)

Parmi les facteurs expliquant le taux de défaillance, nous évoquons l'existence de « l'effet mécanique » concernant la démographie des entreprises. Un accroissement de nombre des jeunes entreprises au sein de la population entrainerait certainement une hausse de vulnérabilité globale des entreprises. « Khassal H Debbagh B. (2018) ». Un accord s'est dégagé sur le lien existant entre la défaillance et le création des entreprises en l'occurrence.

Quelques années plus tard, des études et des analyses ont été réalisées à l'aide des modèles économétriques qui ont mis aux claires le problème démographique de la défaillance des jeunes entreprises. Pour Marco Raineli (1986), le taux de création d'entreprises est la meilleure variable explicative de la faillite des entreprises, quel que soit le domaine d'activité auquel elles appartiennent. A l'opposé, les travaux de Bordes et Mélitz (1992) affirment que le taux de faillite des entreprises est beaucoup plus important dans les entreprises en activité depuis trois ans.

Plusieurs études se sont concentrées sur l'impact des conditions économiques sur les taux de mortalité des entreprises. La préoccupation à laquelle est confrontée une entreprise est de ne pas pouvoir faire face à ses échéances avec les revenus provenant de son exploitation, il est

clair que les variables reflétant la solvabilité de l'entreprise sont liées au degré et au niveau des défaillances.

2. Impacts de la Numérisation sur les Entreprises : Exploration et Analyse.

2.1 L'ère du progrès technologique et son impact profond sur le paysage des entreprises.

Au fil des dernières décennies, les avancées technologiques remarquables ont transformé notre manière d'exister, de fonctionner et d'interagir avec notre environnement. La croissance exponentielle de la puissance de calcul, prédite par le visionnaire Gordon Moore en (1965), a catalysé des progrès extraordinaires dans des domaines tels que la biotechnologie et la robotique, comme l'a anticipé Kurzweil en (2005). Toutefois, le rythme rapide de l'innovation technologique a été amplifié par l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) et les vastes potentialités du Big Data. Ces technologies transformatrices possèdent des capacités de croissance exponentielle, promettant d'accélérer davantage leurs développements respectifs, selon Bughin et al. (2018). La reconnaissance croissante de l'importance de l'intégration de l'IA et du Big Data dans les opérations quotidiennes conduit les entreprises du monde entier à adopter ces technologies. Dans ce contexte, l'utilisation de l'IA et du Big Data pour anticiper les faillites d'entreprises émerge comme un domaine de recherche essentiel.

La numérisation a des implications profondes pour les prises de décision éclairées ; de plus en plus, les entreprises exploitent la puissance de l'analyse des données pour révéler des modèles et des corrélations insaisissables par les méthodes conventionnelles (Chen et al., 2019). La question des défaillances d'entreprises est régulièrement soulevée lors de la divulgation des statistiques sur les recours judiciaires ouverts. Elle occupe fréquemment une place prépondérante lors des événements tels que le dépôt de bilan d'une grande entreprise. Cette question dépasse les frontières d'une discipline particulière, englobant des aspects juridiques, économiques, financiers, sociaux et stratégiques.

2.2 L'utilisation de l'intelligence artificielle et du Big Data dans la prévision précise des cas de faillites.

L'utilisation croissante de l'Intelligence Artificielle sert à traiter efficacement de vastes quantités de données, à rationaliser les processus décisionnels et à révéler des informations cruciales pour les entreprises, comme souligné par McAfee et Brynjolfsson en (2017). Dans

le contexte des faillites d'entreprises, ces technologies révolutionnaires offrent aux propriétaires d'entreprise la capacité d'anticiper un effondrement imminent et de prendre des mesures préventives en temps opportun pour éviter des répercussions financières et économiques graves, selon Sinha et Roy Chowdhury en (2021). Les statistiques démontrent que les faillites d'entreprises sont un phénomène marquant dans la vie économique de pays tels que le Maroc, la France, l'Angleterre ou les États-Unis. Ce phénomène qualifié de permanent, est illustré par le nombre de défaillances enregistrées chaque année, depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours (Levy-Leboyer, Bourguignon, 1985 ; Marco, 1985 ; Chauveau, Medjaoui, 1988). Une tendance frappante est la croissance continue de ce phénomène, le nombre de faillites ne cessant d'augmenter.

L'exploitation du Big Data et de l'Intelligence Artificielle pour prévenir les faillites d'entreprises vise à évaluer de manière exhaustive l'évolution de ce domaine, mettant en avant son potentiel inexploité grâce à une analyse méticuleuse et des visualisations convaincantes. Cette impulsion découle d'un regain d'intérêt marqué au cours des dernières années, soulignant l'urgence d'une évaluation approfondie.

3. Défaillance d'entreprise : Évaluer, Prédire, et Surmonter les Risques Financiers.

3.1 Numérisation Préventive : Stratégies face aux Risques Financiers.

La gestion proactive des risques de défaillance dans le contexte de la numérisation et de la durabilité exige une approche stratégique complète. Une des pratiques cruciales consiste en une surveillance constante des indicateurs financiers pour détecter précocement tout signe de détresse, permettant ainsi d'anticiper les défis et d'éviter l'échec. Les travaux de Mitrache (2021) soulignent l'importance de cette anticipation précoce, permettant aux entreprises de réagir rapidement aux changements économiques. Il est également crucial d'adopter une approche flexible, comme préconisé par Amankwah-Amoah et Adomako (2019), pour s'ajuster rapidement aux nouvelles dynamiques induites par la numérisation.

Les entreprises peuvent mettre en œuvre des politiques de gestion des risques pour anticiper les menaces potentielles et élaborer des plans d'urgence financière. Les investissements dans des technologies résilientes, capables de s'adapter aux évolutions du marché, représentent un autre mécanisme essentiel. Ces mécanismes sont conçus pour aider les entreprises à atténuer les effets négatifs de la défaillance potentielle, et ils sont également alignés avec les recommandations de divers experts en gestion des risques. Enfin, l'adoption d'une approche

proactive en matière de gestion des risques de défaillance implique une réflexion stratégique à long terme. Les entreprises peuvent investir dans des initiatives de recherche et développement pour rester à la pointe des innovations technologiques, réduisant ainsi les risques liés à l'obsolescence. Ces stratégies proactives contribuent à la construction d'une base solide pour l'entreprise, renforçant sa résilience face aux défis futurs.

3.2 Le Rôle Crucial de l'IA et du Big Data dans la Prévention des Échecs Financiers.

À mesure que l'intelligence artificielle (IA) et le Big Data continuent de remodeler le paysage économique, l'exploration de la prédiction des faillites d'entreprises prend une importance croissante. Les réseaux de neurones artificiels, alimentés par d'énormes volumes de données du Big Data, occupent une place cruciale dans l'entreprise. Les travaux de Mitrache (2021) mettent en lumière le potentiel de ces technologies pour résoudre l'énigme du "too big to fail", en réduisant la probabilité d'échec et en fournissant des outils pour atténuer les externalités négatives associées, néanmoins, des avertissements tels que ceux d'Amankwah-Amoah et Adomako (2019) soulignent les disparités d'accès à la numérisation, mettant en évidence que des niveaux inégaux de compétences analytiques peuvent accroître la vulnérabilité des entreprises. Il est crucial de reconnaître que, bien que l'IA et le Big Data offrent des opportunités significatives, leur adoption généralisée peut être entravée par des inégalités dans la capacité à tirer parti de ces technologies.

Par ailleurs, la perspective de Li (2022) enrichit la discussion en soulignant que l'intégration du Big Data et de l'IA ne se limite pas seulement à la prévention des faillites, mais ouvre également des opportunités de création de valeur. Ces avancées renforcent les interactions entre les entreprises et les consommateurs, offrant ainsi un potentiel considérable pour des pratiques commerciales socialement responsables, l'exploration de la prédiction des faillites à travers l'IA et le Big Data est une voie prometteuse, mais elle nécessite une gestion attentive des disparités d'accès et un engagement envers des applications éthiques afin de maximiser les avantages tout en minimisant les risques.

4. Méthodologie :

La méthodologie de recherche que nous avons élaborée pour examiner la problématique de la "Survie Digitale : Les Entreprises à l'Épreuve de la Numérisation et de la Durabilité" se base sur une approche méthodique et rigoureuse. Notre démarche a débuté par une revue approfondie de la littérature académique, englobant des publications spécialisées et des travaux de recherche pertinents. Cette phase initiale visait à établir une compréhension

approfondie des tendances, des modèles et des facteurs sous-jacents liés à la défaillance des entreprises dans le contexte de la numérisation et de la durabilité. Par la suite, nous avons entrepris la collecte de données diversifiées pour enrichir notre analyse. Cela inclut des données statistiques fournissant des informations tangibles sur les tendances de défaillance d'entreprises, ainsi que des témoignages d'experts issus de différents secteurs et perspectives. Cette approche multidimensionnelle vise à assurer une représentation complète des éléments numériques et durables qui peuvent influencer les défaillances d'entreprises.

L'analyse de ces données s'est déroulée de manière impartiale, cherchant à identifier les corrélations et les points de convergence entre la numérisation, la durabilité et les cas de défaillance d'entreprises. Nous avons examiné les stratégies d'adaptation mises en œuvre par divers acteurs, du secteur privé aux gouvernements, pour mieux comprendre comment ces entités réagissent aux défis et saisissent les opportunités présentées par la numérisation et la durabilité dans le contexte des défaillances d'entreprises. En conclusion, cette méthodologie cherche à apporter une compréhension approfondie et éclairée des facteurs qui contribuent à la défaillance d'entreprises à l'ère de la numérisation et de la durabilité. Les résultats de cette étude visent à informer les praticiens, les chercheurs et les décideurs sur les implications de ces tendances et à identifier des pistes d'action pour favoriser la résilience des entreprises dans ce paysage en constante évolution.

5. Solutions Stratégiques : Prévenir les Faillites Entreprises.

5.1 Approches Visionnaires : Maîtrise des Risques.

Les réussites exemplaires d'entreprises offrent des modèles inspirants pour celles qui cherchent la gestion proactive des risques de défaillance dans le contexte de la numérisation et de la durabilité qui nécessite une approche stratégique complète. Surveiller de près les indicateurs financiers pour repérer précocement les signes de détresse constitue une pratique cruciale, permettant une anticipation des défis et une prévention des échecs. Selon les travaux de Mittrache (2021), cette vigilance constante revêt une importance particulière, offrant aux entreprises la possibilité de réagir promptement aux fluctuations économiques. L'adoption d'une approche flexible, comme préconisée par Amankwah-Amoah et Adomako (2019), s'avère tout aussi cruciale pour s'ajuster rapidement aux nouvelles dynamiques induites par la numérisation.

Les entreprises peuvent mettre en place des politiques de gestion des risques afin d'anticiper les menaces potentielles et élaborer des plans d'urgence financière. Les investissements dans des

technologies résilientes, capables de s'adapter aux évolutions du marché, représentent un autre mécanisme essentiel. Ces démarches visent à aider les entreprises à atténuer les effets négatifs d'une défaillance potentielle, en alignement avec les recommandations d'experts en gestion des risques. Enfin, adopter une approche proactive en matière de gestion des risques de défaillance implique une réflexion stratégique à long terme. Les entreprises peuvent investir dans des initiatives de recherche et développement pour rester à la pointe des innovations technologiques, réduisant ainsi les risques liés à l'obsolescence. Ces stratégies proactives contribuent à édifier une base solide pour l'entreprise, renforçant ainsi sa résilience face aux défis futurs.

5.2 Entreprises Florissantes dans la Révolution Numérique.

Les réussites exemplaires d'entreprises offrent des modèles inspirants pour celles qui cherchent à prospérer à l'ère numérique tout en respectant des principes de durabilité. L'examen approfondi de ces cas de réussite permet de dégager des tendances et des stratégies qui peuvent être adaptées par d'autres entreprises. L'étude de Loshkarev (2020) sur l'intégration réussie de l'intelligence artificielle dans le secteur de la vente au détail fournit des enseignements précieux. Cette réussite repose sur une compréhension profonde des besoins des clients et une adaptation rapide aux tendances du marché, démontrant ainsi l'importance de l'agilité dans un environnement numérique en constante évolution. L'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la personnalisation de l'expérience client ont été des facteurs clés de succès.

De même, les travaux de Li (2022) sur l'application du Big Data dans la création de valeur offrent des perspectives essentielles. L'exploitation judicieuse du Big Data a permis de mieux comprendre les besoins des clients, d'optimiser les processus internes et d'innover dans la création de produits et services. Les entreprises ayant réussi à intégrer ces technologies ont non seulement amélioré leur compétitivité, mais ont également renforcé leur engagement envers la durabilité en répondant de manière plus efficace aux besoins sociaux et environnementaux. En analysant ces cas de réussite, il devient évident que la gestion habile de la numérisation et de la durabilité nécessite une vision stratégique et un engagement envers l'innovation constante.

6. Résultats

L'examen approfondi des implications de la numérisation sur la pérennité des entreprises a révélé des résultats captivants, jetant une lumière vive sur les dynamiques complexes entre la technologie, la durabilité et la stabilité financière. Cette section présente les résultats clés issus de notre exploration, plongeant dans les statistiques des faillites d'entreprises au Maroc, les impacts concrets de la numérisation, les stratégies préventives adoptées, et tirant des cas de réussite dans la révolution numérique.

➤ Analyse des faillites d'entreprises au Maroc :

Année	Nombre de faillite	Variation par rapport l'année précédente
2021	10,556	+59%
2022	12,397	+17.4%

En termes de pourcentage, il est à noter que les très petites entreprises (TPE) représentent 99.2% des faillites au Maroc, suivies par les petites et moyennes entreprises (PME) 0.7%, et les grandes entreprises (GE) 0.1%.

➤ Impact de la Numérisation sur les Entreprises :

Technologies	Avantages
Intelligence Artificielle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une réponse aux défis actuels et aux besoins des clients. ▪ Amélioration de la productivité. ▪ Anticipation des risques et plus grande résilience. ▪ Économie de temps et d'argent. ▪ Génération des informations commerciales stratégiques. ▪ Amélioration de l'expérience client. ▪ Réduction des erreurs. ▪ Amélioration de la compréhension des besoins des consommateurs. ▪ Optimisation des processus internes.
Big Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prendre des décisions plus efficaces et plus intelligentes. ▪ La réduction des <u>coûts</u>. ▪ La création de <u>produits</u> et <u>services</u> améliorés ou nouveaux pour répondre aux différents besoins des clients. ▪ La possibilité d'avoir des retours en temps réel. ▪ Une meilleure connaissance du marché.

➤ **Stratégies Préventives de la Numérisation Face aux Risques Financiers :**

Stratégies	Mécanismes Clés
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surveillance constante des indicateurs financiers 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anticipation des défis et prévention des échecs
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adoption de technologies résilientes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atténuation des effets négatifs de la défaillance
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approche proactive de gestion des risques 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réflexion stratégique à long terme

➤ **Cas de réussite dans la révolution numérique :**

Études	Interprétations
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Loshkarev (2020) - Vente au détail 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Importance de l'agilité et de l'adaptation aux tendances
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Li (2022) - Application du Big Data 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amélioration de la compétitivité et engagement envers la durabilité

Ces résultats ouvrent la voie à une discussion approfondie et à des implications significatives, stimulant de nouvelles interrogations sur la manière dont les entreprises peuvent naviguer avec succès dans cette ère de transformation économique.

7. Discussion.

La forte augmentation des faillites souligne l'urgence d'une gestion proactive des risques face aux changements économiques, comme suggéré par Mittrache (2021). Cette tendance inquiétante, avec une hausse de 17,4% des cas en 2022, met en évidence la nécessité pressante d'une action préventive. Les entreprises marocaines semblent peu informées des procédures de sauvegarde, ce qui appelle à une sensibilisation accrue sur les mesures de prévention existantes. Les résultats confirment l'importance de la numérisation comme outil préventif, mettant en avant l'utilisation de l'IA pour anticiper les faillites et prendre des mesures préventives. Cette approche proactive peut offrir une solution cruciale pour atténuer les risques et renforcer la stabilité des entreprises dans un environnement économique en évolution constante.

Les entreprises peuvent tirer des leçons des réussites examinées, en mettant l'accent sur l'agilité, l'innovation et l'investissement dans des technologies résilientes. Les cas de réussite soulignent l'importance de s'adapter rapidement aux évolutions du marché et d'anticiper les besoins changeants des consommateurs. Ces stratégies proactives sont essentielles pour assurer la pérennité des entreprises, Les résultats soulignent la nécessité d'une recherche future sur l'optimisation des modèles d'IA pour des prédictions plus précises. L'exploration des impacts sociaux de la numérisation constitue également une avenue cruciale pour des recherches futures. Comprendre comment la numérisation influence les dynamiques sociales, notamment en termes d'emploi et d'engagement communautaire, est essentiel pour une gestion éclairée de cette transformation.

Ces résultats fournissent une base solide pour comprendre les interactions complexes entre la numérisation, la durabilité et la défaillance des entreprises. Ils offrent des pistes claires pour des stratégies proactives, mettant en évidence l'importance de la sensibilisation de l'utilisation de la technologie comme outil préventif, et de l'adoption de pratiques commerciales innovantes et résilientes. Ces éléments orientent également vers des directions fructueuses pour les recherches futures, soulignant l'optimisation continue des modèles d'IA et l'évaluation approfondie des impacts sociaux de la numérisation.

Conclusion

En scrutant les intrications complexes entre la numérisation, la durabilité et la défaillance des entreprises, cette exploration s'inscrit dans une ère de transformation économique sans précédent. La numérisation, bien plus qu'une simple évolution technologique, se profile comme un catalyseur majeur redéfinissant les fondements même des entreprises. Si elle ouvre des portes à l'agilité, à l'innovation et à une connectivité accrue, elle pose également des défis cruciaux en termes de résilience et d'adaptabilité. Dans ce nouveau paradigme, la durabilité émerge comme une exigence incontournable. Dépassant les considérations environnementales, elle s'étend à des dimensions sociales et économiques, plaçant les entreprises face à une responsabilité accrue envers leurs parties prenantes. La navigation à travers ces enjeux complexes de durabilité, tout en répondant aux attentes croissantes d'une société de plus en plus consciente, devient une nécessité impérieuse.

Dans ce contexte, la prévention de la défaillance des entreprises se profile comme une quête cruciale. Si l'analyse financière préventive demeure une boussole fiable, l'intégration de l'intelligence artificielle et du Big Data transcende ces approches conventionnelles. Ces technologies offrent la capacité de prédire les faillites, de comprendre les signaux faibles et d'adopter des stratégies proactives pour assurer la pérennité. Les solutions et meilleures pratiques esquissées ici tracent une voie pour une gestion éclairée. La vigilance constante des indicateurs financiers, l'adoption de technologies résilientes et une approche proactive en matière de gestion des risques sont autant de piliers pour édifier une stabilité face aux vents changeants de la numérisation.

Les réussites exemplaires d'entreprises offrent des leçons précieuses. L'agilité opérationnelle, l'innovation constante et l'alignement stratégique avec les attentes du marché sont les ingrédients communs des succès dans l'ère numérique. En conclusion, cette exploration ne représente pas une fin en soi, mais plutôt une invitation à des interrogations plus approfondies. Les nouvelles pistes de recherche pourraient explorer les nuances éthiques, les impacts sociaux et les mécanismes sous-jacents des succès et des échecs dans cet écosystème numérique en constante évolution. À mesure que les entreprises continuent de s'adapter, de se transformer et de redéfinir leurs rôles dans la société, une gestion éclairée de la numérisation et de la durabilité demeure une nécessité impérieuse pour assurer une prospérité durable de l'entreprise.

Nouvelles pistes de recherche.

Cette plongée dans les connexions entre la numérisation et la défaillance des entreprises révèle des questions fascinantes qui demandent une attention continue. De nouvelles pistes de

recherche pourraient se concentrer sur les mécanismes sous-jacents du succès des entreprises agiles dans le monde numérique, allant au-delà des simples analyses financières. Des recherches approfondies pourraient également éclairer la manière dont les modèles d'IA peuvent être optimisés pour des prédictions de faillite encore plus précises. L'intégration de l'éthique dans la prise de décision automatisée et son influence sur la durabilité des entreprises ouvre une autre dimension riche en potentiel de recherche. En outre, l'impact des pandémies et des crises économiques sur la dynamique entre la numérisation et la défaillance des entreprises constitue une zone d'étude cruciale, offrant des perspectives pratiques pour la résilience future.

Enfin, une exploration approfondie des implications sociales de la numérisation sur les employés, les clients et la société dans son ensemble pourrait apporter une compréhension plus holistique des enjeux. Cela ouvrirait la voie à une gestion plus éclairée et durable, tenant compte des dimensions humaines et sociales de cette évolution technologique.

Références bibliographiques

- ✓ **Amankwah-Amoah, J., & Adomako, S. (2019).** Big data analytics and business failures in data-Rich environments: An organizing framework. *Comput. Ind.*, 105, 204-212.
- ✓ **Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo, F. J., & de Reuver, M. (2017).** The impact of digitalization on business models. Emerald Publishing Limited.
- ✓ **Bughin, J., Hazan, E., Lund, S., Dahlström, P., Wiesinger, A., & Subramaniam, A. (2018).** Skill shift: Automation and the future of the workforce. *McKinsey Global Institute*, 1, 3-84.
- ✓ **Burbano, V., Delmas, M., & Cobo, M. J. (2022, October 3).** The Past and Future of Corporate Sustainability Research.
- ✓ **Chen, W., Shahabi, H., Shirzadi, A., Hong, H., Akgun, A., Tian, Y., . . . Li, S. (2019).** Novel hybrid artificial intelligence approach of bivariate statistical-methods-based kernel logistic regression classifier for landslide susceptibility modeling. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 78, 4397-4419.
- ✓ **Guandalini, I. (2022).** Sustainability through digital transformation: A systematic literature review for research guidance. *Journal of Business Research*, 148, 456-471.
- ✓ **Irajifar, L., Chen, H., Lak, A., Sharifi, A., & Cheshmehzangi, A. (2023).** The nexus between digitalization and sustainability: A scientometrics analysis. *Heliyon*, 9(5), e15172.
- ✓ **Kurzweil, R. (2005).** The singularity is near: when humans transcend biology. Viking. *New York*.
- ✓ **Li, H. (2022).** Research on the Significance of Big Data and Artificial Intelligence Technology to Enterprise Business Management. *Mobile Information Systems*.
- ✓ **Li, X. (2022).** Big data analytics and its application prospect. *Journal of Physics: Conference Series*, 2065(1), 012064.
- ✓ **Loshkarev, A. V. (2020).** Applied Pattern of Artificial Intelligence and Big Data in Business. *Current Achievements, Challenges and Digital Chances of Knowledge Based Economy*.
- ✓ **Loshkarev, I. (2020).** Artificial intelligence in retail. *Procedia Computer Science*, 171, 444-451.
- ✓ **McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017).** *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*: WW Norton & Company.
- ✓ **Mitrache, A. (2021).** Forecasting financial distress and bankruptcy risk. *European Journal of Operational Research*, 294(2), 532-543.

- ✓ **Mitrache, G. R. (2021).** Big data and AI: a potential solution to end the conundrum of too big to fail financial institutions? *Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 15*, 317 - 327.
- ✓ **Rieckmann, M. (2018).** Learning to transform the world: Key competencies in education for sustainable development. In *Issues and Trends in Education for Sustainable Development* (p. 39-59).
- ✓ **Sheehy, B., & Farneti, F. (2021).** Corporate Social Responsibility, Sustainability, Sustainable Development and Corporate Sustainability: What Is the Difference, and Does It Matter Sustainability, *13(11)*, 5965.
- ✓ **Sinha, D., & Roy Chowdhury, S. (2021).** Blockchain-based smart contract for international business—a framework. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 14(1)*, 224-260.

Chapitre de livre:

- ✓ **Rieckmann, M. (2018).** Learning to transform the world: Key competencies in education for sustainable development. In *Issues and Trends in Education for Sustainable Development* (p. 39-59).

Webographie :

- ✓ Date de consultation : 25/05/2023
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj25pm284SDAxUxTqQEHyYDrMQFnoECF4QAQ&url=https%3A%2F%2Fmobile.telquel.ma%2Finstant-t%2F2023%2F01%2F20%2Fplus-de-12-000-entreprises-defaillantes-en-2022-selon-inforisk_1798649%2F&usg=AOvVaw2y9Xe3vOgpaYlRTdxD6hbR&opi=89978449
- ✓ Date de consultation : 02/06/2023
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj25pm284SDAxUxTqQEHyYDrMQFnoECFgQAQ&url=https%3A%2F%2Fle-matin.ma%2Fexpress%2F2023%2F12397-entreprises-defaillantes-maroc-2022-inforisk%2F385780.html&usg=AOvVaw1agU27obiJQvIxaZr-LPEa&opi=89978449>
- ✓ Date de consultation : 26/09/2023

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj25pm284SDAxUxTqQEHYyYDrMQFnoECFcQAQ&url=https%3A%2F%2Fledesk.ma%2Fencontinu%2Finforisk-plus-de-12-000-entreprises-marocaines-defaillantes-en-2022%2F&usg=AOvVaw07W2iG3OWcQmlzYxZSt6sP&opi=89978449>

✓ Date de consultation : 13/09/2023

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj25pm284SDAxUxTqQEHYyYDrMQFnoECFkQAQ&url=https%3A%2F%2Fecoactu.ma%2Fentreprises-defaillances-inforisk-2023%2F&usg=AOvVaw0oSjaFD7x8xKCqcVMth1f6&opi=89978449>

✓ Date de consultation : 20/09/2023

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEtHQ9ISDAxXrfqQEHXgOBzQ4ChAWegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Flobserveur.info%2Farticle%2F105228%2Feconomie%2Fdefaillances-des-entreprises-la-guerre-des-chiffres-continue&usg=AOvVaw0UltGJqi_eZuDE18w1jMI&opi=89978449